
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.47

DOI 10.5281/zenodo.8319676

УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ

MANAGEMENT OF WAREHOUSE OPERATIONS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS COMPLEXES

ЗАБИХУЛЛАЕВ БЕХЗОД ХАЙРУЛЛА УГЛИ,

Магистрант,

Российский университет транспорта (МИИТ).

ZABIKHULLAEV BEHZOD KHAIRULLA UGLI,

Master's student,

Russian University of Transport (MIIT).

В статье рассматриваются актуальные аспекты управления складскими операциями, анализируются современные технологии, используемые в складской деятельности, позволяющие ускорить рабочие процессы, повысить производительность, сократить затраты. Также управление складскими операциями исследуется с точки зрения глобального тренда “зеленая” логистика.

The article deals with the topical aspects of warehouse operations management, analyzes modern technologies used in warehousing activities, which allow to accelerate work processes, increase productivity, reduce costs; also warehouse operations management is studied from the point of view of the global trend of "green" logistics.

Ключевые слова: *транспортно-логистический комплекс, управление запасами, складская логистика, система управления складом, “зеленая логистика”.*

Key words: *transportation and logistics complex, inventory management, warehouse logistics, warehouse management system, "green logistics".*

Современные научные исследования показывают, что развитие логистической, складской инфраструктуры и транспорта положительно влияют на динамику экономического роста региона. Формирование транспортно-логистических комплексов, способствует налаживанию путей сообщения с соседними регионами и странами, помогает расширению рынков, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, преобразованию городской среды, развитию инновационных технологий, что в совокупности делает регион конкурентоспособным [3, с. 1074-1075]. Савалей В. В. в своей научной работе приводит следующее понятие: “Транспортно-логистический комплекс является совокупностью транспортной и логистической инфраструктуры; выполняет функции транспортировки, хранения, распределения товаров, а также информационного и правового сопровождения товарных по-

токов” [10, с. 9]. Ученые Шведов В. Е., А. В. Елисеева, Иванова В. И. обращают внимание на понятие транспортная логистика, по мнению авторов “транспортная логистика охватывает все сферы человеческой деятельности и призвана, прежде всего, к перемещению материальных потоков, таких как грузы, транспортные средства, транспортное оборудование”, при этом одной из главных составляющих транспортно-логистических комплексов представляются склады [12, с. 5]. Управление складскими операциями имеет непосредственное влияние на стабильное и результативное осуществление цепей поставок. Складская система ответственна за обработку, хранение и распределение товаров. От производительности работы складской системы зависит степень лояльности клиентов и рентабельность предприятия в целом, поэтому возникает острая необходимость в организации эффективного процесса управления складскими операциями с учетом проработки как базовых компонентов, так и сложных технических решений.

1. Основные компоненты управления складскими операциями

Управление запасами является важной составляющей складских операций, однако, в настоящее время нет четкого нормативного регулирования в данной области, поэтому каждый эксперт, занимающийся организацией склада, использует свой управленческий учет. Информация, генерируемая на этапе управленческого учета, влияет на производительность, на реализацию продукции и на решения со стороны руководства, поэтому при грамотном ведении она может стать конкурентным преимуществом предприятия. Управление запасами включает в себя учет продукции, хранящейся на складе, факторы, сопряженные с определенными технологическими процессами изготовления продукции, структуру самого предприятия, которая зависит от устройства рабочих процессов [1, с. 23].

Управление заказами играет ключевую роль в создании имиджа компании и в формировании расположения клиентов. Процесс выполнения заказов затрагивает такие аспекты как планирование времени отгрузок совместно с графиком транспорта, определение ключевых пунктов передачи товаров, учет свободной площади на складе для транспортируемого товара, соблюдение нормативно-технических требований для перевозки грузов, наличие квалифицированного персонала, упаковку товара, временные затраты на погрузку товара, [5, с. 81] наличие сопроводительной документации и сертификации на товары.

Другим важным компонентом складской логистики является планировки складских помещений. Приклад И. С. выделил пять основных задач, которые должна решать планировка на складе: определение конкретного места для выполнения работ на складе; выделение свободного пространства на складе для специализированного оборудования; следование требованиям, которые касаются финансовых ограничений по оборудованию и занимаемому пространству оборудованием; определение наиболее рациональных передвижений в рамках склада, выполнение только строго предписанных работ, обусловленных системой управления складом [9, с. 84].

Управление трудовыми ресурсами представляется серьезным компонентом в организации работы склада. Организация труда включает в себя перечень регламентируемых действий, направленных на достижение максимальной производительности труда в условиях оптимального использования рабочей силы. В рамках управления складом в транспортно-логистических комплексах можно привести решение следующих задач: определение объема и вида работ, количества персонала, распределение труда и обязанностей, создание стратегии структуры управления персоналом, организация рабочих мест, формирование мотивации у сотрудников. Организация распределения труда на складе подразумевает под собой анализ рабочего процесса с целью выявления количества работников, которых необходимо задействовать в складских операциях, в том числе обладающих определенной квалификацией. Также требуется рассчитать временные значения необходимые для осуществления операций

с тем, чтобы оптимизировать рабочее время сотрудников, установить ответственность для каждого работника в соответствии с его должностными обязанностями [11, с. 153-154].

2. Интеграция технологий в управление складскими операциями

Система управления складом (WMS) представляет из себя специальное программное обеспечение целью которого является автоматизация некоторых операций на складе, повышение эффективности работы склада. WMS позволяют сократить время на выполнение рутинных операций, повысить качество работы склада, оптимизировать использование площадей на складе, осуществить контроль за запасами, регулировать количество остатков, проводить аудит по товарам, находящимся на складе, сократить расходы связанные с рабочей силой. Сложность и комплектация WMS-решений напрямую зависит от объема и устройства организации склада: для небольших складов будет достаточно внедрения коробочной версии с базовыми функциями, для крупных комплексов необходимо программировать индивидуальную систему, выполняющую, разнообразные функции [7, с. 371-373].

Робототехника считается одним из перспективных направлений в складской логистике; применение роботов позволяет сократить количество рабочей силы, задействованной на складах, без снижения качества и времени на выполнение складских операций. Стоит отметить, что пандемия COVID-19 стала причиной прогресса в разработках, связанных с роботизацией складов, именно в этот период произошли серьезные инвестиции в проекты робототехники [2, с. 25].

“Big Data” зарекомендовавшие себя как инструмент бизнес-процессов, нашли свое применение во многих сферах, в том числе в складской логистике. Благодаря “Big Data” стало возможным прогнозировать управление запасами, а именно вычислять количество товара, которое необходимо иметь в наличии на складе, определить сезонность товаров, спрос покупателей, оптимизировать работу склада с помощью машинного обучения [8, с. 43].

3. Устойчивое развитие и экологические аспекты

“Зеленая логистика” как направление научных исследований появилось недавно, в то же самое время ученые признали важность его распространения и развития. Под “зеленой логистикой” в широком смысле понимается использование инновационных технологий в логистических операциях для снижения вредного действия на экологию. Современные транспортные компании все чаще внедряют зеленые технологии в свою производственную деятельность, примерами таких компаний можно назвать Honda, Toyota, Casio. Прогрессивные производители заботятся о принципах соблюдения экологичности на этапе создания продукта, а также при его транспортировке и утилизации, что вызывает доверие у клиентов и партнеров, и благоприятно влияет на имидж компании [6, с. 126-127].

“Зеленая логистика” предполагает опыт внедрения и в складской деятельности, экологическую сертификацию в складской логистике можно осуществить по системам Leed или Vreem. Стоит отметить, что процедура сертификации по данным системам направлена на укрепление не только экологических принципов, но и на поддержание эффективности предприятия в целом. Принципы зеленой складской логистики определяются перечнем требований. Первым фактором является ресурсосбережение, которое подразумевает под собой сокращения потребления электроэнергии, воды, теплоснабжения за счет внедрения использования энергоэффективного оборудования. Вторым фактором является энергоэффективность, он зиждется на организации пространства и поддержания оптимального микроклимата склада, в том числе с помощью использования средств современной техники для минимизации расхода ресурсов. Третьим фактором является применение безопасных технологий в складской деятельности, отказ от использования вредных веществ на территории склада, отказ от технологий, представляющих трудности в утилизации после окончания использования [4, с. 16-17].

Вывод. Управление складскими операциями в транспортно-логистических комплексах представляется важной задачей в постоянном и эффективном движении товаров в цепочке поставок. Управление складом состоит из таких компонентов как управление запасами, управление заказами, планировка складских помещений, управление персоналом. В совокупности эти компоненты отвечают за производительность, сокращение времени рабочих процессов, повышение лояльности клиентов.

Системы управления складом (WMS) - помогают урегулировать товарные запасы на складах, улучшить качество обслуживания клиентов посредством оптимизации выполнения заказов, сократить время на рутинные операции, мгновенно получать доступ к необходимым данным. Внедрение роботов в складские процессы является перспективным направлением в отрасли, которое позволяет удешевить рабочую силу. Использование "Big Data" помогает построить эргономичную и функциональную модель склада, ориентированную на выгодное использование помещений склада и размещение товаров. Современные технологии в целом способствуют повышению точности, выполняемых работ, сокращению ошибок, в целом положительно влияют на работу складов.

Транспортно-логистические комплексы в настоящее время претерпевают трансформацию, связанную с использованием экологически безопасных технологий. Принципы "зеленой" логистики, относящиеся к ресурсосбережению, энергоэффективности, использованию безопасного оборудования, снижают вредное воздействие на окружающую среду, положительно влияют на репутацию и конкурентоспособность компании, располагают к себе потребителей и инвесторов.

Управление складом в транспортно-логистическом секторе представляется непрерывным процессом совершенствования, который нуждается в постоянном внедрении эффективных процессов и инновационных технологий, для обеспечения требований клиентов и экономической устойчивости в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенова Ж. А. Основные аспекты организации управленческого учета снабженческо-заготовительной деятельности хозяйствующего субъекта / Ж. А. Аксенова, В. В. Салий, Н. В. Ходаринова // Вестник Академии знаний. 2018. № 28(5). С. 21-31.
2. Балувев М. С. Перспективы использования робототехники для выполнения логистических работ / М. С. Балувев // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2021. № 2(48). С. 24-28.
3. Вострикова Е. О. Транспортно-логистическая инфраструктура как фактор устойчивого развития региона / Е. О. Вострикова, А. П. Мешкова // Экономическая безопасность. 2022. Том 5. № 3. С. 1073-1092.
4. Воронова Д. Ю. Опыт внедрения принципов "зеленой логистики" в деятельность современных предприятий / Д. Ю. Воронова, М. Г. Трейман // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии. 2021. Т. 2, № 1. С. 1-21.
5. Гузенко А. В. Оптимизация материальных потоков в транспортно-складских процессах / А. В. Гузенко, Н. В. Гузенко // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2020. № 3(71). С. 77-85.
6. Кочешнов А. С. Перспективы применения инновационных технологий в зеленой логистике / А. С. Кочешнов // Russian Economic Bulletin. 2020. Т. 3, № 5. С. 126-131.
7. Кравченко Е. И. Информационные технологии как основа развития складских комплексов / Е. И. Кравченко, М. С. Субботина // Логистика: форсайт-исследования, профессия, практика: материалы II Национальной научно-образовательной конференции, Санкт-Петербург, 21 октября 2021 года. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021. С. 370-375.

8. Ползунова Н. Н. Современные информационные технологии и решения в складской логистике / Н. Н. Ползунова, Д. М. Дроздова, А. Э. К. Гаджиева // Журнал прикладных исследований. 2021. №4. С. 40-46.

9. Приклад И. С. Оптимизация складской логистики / И. С. Приклад // Научный журнал. 2018. № 5(28). С. 84-86.

10. Савалей В. В. Транспортно-логистический комплекс России на начальном этапе санкционных ограничений / В. В. Савалей // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета. 2022. Т. 14, № 4(64). С. 7-22.

11. Славина Ю. А. Организация работы транспортно-складского комплекса в современных условиях / Ю. А. Славина, Д. А. Возов // Техническое регулирование в транспортном строительстве. 2021. № 3(48). С. 152-157.

12. Шведов В. Е. Транспортно-складские логистические комплексы: учебное пособие / Шведов В. Е., А. В. Елисеева, Иванова В. И. СПб.: ИЦ «Интермедия», 2018. 96 с.

© Забихуллаев Б.Х., 2023.